

КАЖДАЯ СЕМЬЯ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**Заместитель декана Сатвалдиев Азизжон Ахмаджонович, к.э.н.**

Подписанное Президентом Республики Узбекистан 8 июня 2018 года решение Президента Республики Узбекистан о реализации программы «Каждая семья – предприниматель» также является условиями для широкой популяризации семейного предпринимательства, ремесел, ведение домашнего хозяйства и другие виды предпринимательской деятельности, а также создание условий для того, чтобы каждая семья имела стабильный источник дохода., направлена на создание и ликвидацию безработицы.

По замыслу, программа должна послужить кардинальному улучшению материального положения населения в отдаленных районах со сложными природно-климатическими условиями, повышению качества и уровня жизни. Всесторонняя поддержка инициатив людей, желающих заняться предпринимательством, предоставление им льготных кредитов, оказание практической помощи в организации и осуществлении предпринимательской деятельности.

Семья гармонизирует интересы супругов и детей в домашнем хозяйстве и дает общее направление их усилиям. Поэтому существует ряд принципов жизнедеятельности, которые необходимо соблюдать.

Первый принцип – поведение семьи требует, чтобы все члены семьи подчинялись удовлетворению потребностей.

Второй принцип заключается в том, что решение семьи об экономической деятельности должно приниматься на демократической основе. Если это решение принято и исполнено каким-либо членом семьи, то оно обязано гарантировать интересы других членов семьи.

Третий принцип заключается в том, что семья должна следовать правилу экономического рационализма, то есть семья должна следовать наиболее выгодному пути повышения своего благосостояния.

Четвертый принцип — альтернативный (альтернативный) выбор согласно q действие делать _ нуждаться _ Семьи ехтиyoji k o'r b умрет , но _ _ его найденный доход ограниченное умрите в одиночестве , все _ _ потребности извлечь q не мочь Поэтому ваши потребности _ большинство необходимый выбирать взятый и их мало тратить с q экстракция должен будет _

Пятый принцип – экономический компромисс (компромисс прибыль) в действие делать __ Это семья члены семья благополучие увеличивать кто за что работа чья работа __ индивидуальный желание q, затем q извлечь верно __ один д апор приходящий и ему x амджи x атлик с сделанный увеличивать требовать q зависает . В семье компромисс дома возраст Внуки (отец , мать , тесть , свекровь , братья , сестры) __ может _

Шестой принцип - семья доход и затраты планирование , их друг другу согласие обеспечение семьи _ в бюджете не дать дефициту умереть . __ Эти принципы а , и о семье что он умрет хорошо , семья свадьба непрерывный что хорошо умереть _ предоставлять q смешанный .

в Узбекистане сделанный увеличивается социальный - и социальный реформы и я q на высокой скорости _ _ _ _ _ разработка как результат население свадьба уровень непрерывный увеличение , семейный доход __ основы более усиленный Я не хочу идти . Это прошлое 31 ежегодный musta q il tara qq iyot в течение Культура Узбекистана __ _ 5,1 раз _ вырос . _ А ч высокий душа каждому относительно расти _ 4 равно более организовать делал _ В результате реальный валовой внутренний продукт __ _ доход душа 8,2 раза на душу населения повысился _ Сегодняшний в день каждые три _ семьи один личный свет к машине иметь _ Каждые 100 семей в среднем украдено 8 8 холодильников , 1 57 телевизоров Ну давай же . Также возьми час _ входит мойка автомобиля , пылесос , микроволновая печь _ _ _ _ _ духовка , персональный компьютер и голова q а необходима инструменты с поставлять уровень повысился Я не хочу идти . Возьми час _ потребление расходы 20 22 в 2015 году _ в год по сравнению с 9,5 раз повысился _ С - последний через несколько лет _ душа т вора на голову приходящий большинство главное - охота _ _ _ _ _ Макс Сулатос _ в соответствии с потребление размер h непрерывный расти _ Я не хочу идти . Муста q ежегодный в годы г'шт _ потребление в 1,4 раза, молока - в 1,3 раза, овощей и политика продукты - в 2,6 раза, фрукты потребление выросло в 6,4 раза .

Семья предпринимательства важность большой _ Во-первых , это население для необходимый был продукт и услуги создает , во-вторых , в семье рабочий сила коктейль занят , в семье он з- _ сам доход с предоставлять давать возможность создает _ Семья предпринимательства один ряд преимущества есть эти _ ему ра q обатбардош воля : _

1) семья предпринимательство маленький что он нашел из-за большая потребность в капитале не приходит , он начинать зарабатывать деньги для свет будет _

2) семья предпринимательство семьи в его распоряжении неизгладимо свойство склоняется , он дома держал капитализация для _ _ или место в аренду получать требовать не знает _

3) семья предпринимательство общественный потребление для не местный _ в магазине избранный потребители для работает _ Его рынок маленькая Б умерла _ для ра q обатга маленький u'li q adi ; _ _

4) семья предпринимательство к о проц ручной труд _ _ _ требовать деятель _ продукт и услуги дешевый работа что делать _ адаптированный ;

5) семья предпринимательство в семье отменен стоя работа _ _ Ресурсы полагается , то есть вдовы , дети и в доме престарелых _ _ проводится , в результате его рабочая сила необходимость уменьшилось .

В нашей стране малый бизнес и частный предпринимательство , в том числе семейное _ предпринимательство финансовый поощрять рукой _ _ _ _ большой внимание q смешанный . В том числе, 20 2 2 года в течение малый бизнес и частный предпринимательство предметы размер выделяемых кредитных средств _ _ 7 триллион 5 46 млрд сомов (за 20 2 1 год по сравнению со 130 %). достигла 80,1 миллиарда человек _ семьям предпринимательство деятельность начинать и разработка для _ 618,0 млрд сомов - оказание услуг _ _ _ и сервис _ _ разработка более поддерживать _ _ _ _ в ма q грустно малый бизнес и частный предпринимательство предметы для _ 491,7 млрд человек – женщины предпринимательство к деятельности широкий Привлечение достигать и их деятельность развивать н _ разделены .

Текущий в то время мир в странах маленький бизнеса по большей части часть семья предприятие в виде работа бежит _ европейские страны валовой национальный 40-50 процентов продукта , Азия от 65 процентов до 82 процентов в латиноамериканских странах 70 процентов в Америке закрывать ведение семейного бизнеса релизы _ АК Ш в экономике его доля от 95 процентов более количество организовать достаточно _ Экономика лежит развитый много страны семья предпринимательство в поле исследования брать собирается , его интересы защитник и семья предприятий активность показывать касательно опыт обмен для дебаты поля организовать делатель особенный ассоциации есть _ Такой подход Население предпринимательство к деятельности активный Привлечение делать расширение , семья традиции , семья предприниматели династия формирование и разработка давать возможность дает _

Использованная литература

1. Решение Президента Республики Узбекистан о реализации программы «Каждая семья – предприниматель». 8 июня 2018 г. <http://uza.uz/oz/documents/-ar-bir-oila-tadbirkor-dasturini-amalga-oshirish-t-risida-08-06-2018>

2. Каримова В.М., Хайитов О.Э. Комплекс тестов и методов оценки компетентности руководителей органов административного управления .

3 . РАЗВИТАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

А. САТВАЛДИЕВ - Сборник научных статей Scienceweb , 2022 г.

4. ЧАСТНЫЙ ПРЕДОСТАВИЛ ЛИДЕР ЖЕНЩИНА АКТИВНОСТЬ МУАММОСИНИНГ ОРНИНИ ОБУЧЕНИЕ . А. _ САТВАЛДИЕВ - Scienceweb академический документы коллекция , 2021

5. АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ КАЧЕСТВ, ФОРМИРУЮЩИХ ИМИДЖ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИДЕРОВ

А. САТВАЛДИЕВ - Сборник научных статей Scienceweb , 2020

6. В УЗБЕКИСТАНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖЕНЩИН ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕМУ САМОМУ ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКИ

А. Сотволдиев - ... МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ : ДОЛЗАРЬ ПРОБЛЕМЫ И ..., 2022 г.